

Evaluación de la bacteria *Acinetobacter* con capacidad degradadora de hidrocarburos aislada de agua congénita

C. del C. Díaz-Reyes¹, M. E. Ojeda-Morales^{1*}, L. L. Díaz-Flores¹, Y. Córdova-Bautista¹, I. Fuentes-Domínguez²

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

²División Académica de Ciencias Básicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Km. 1, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

[*marcia.ojeda@ujat.mx](mailto:marcia.ojeda@ujat.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo, se realizó el aislamiento y caracterización de la bacteria *Acinetobacter baumannii/calcoaceticus*, aislada a partir de agua congénita; se evaluó su capacidad de producir metabolitos de importancia en procesos de biorremediación. Para ello se realizó la caracterización del agua congénita (hábitat) de acuerdo a la NOM-143-SEMARNAT-2003, y del petróleo mediante métodos normalizados (ASTM, UOP y EPA), este fue empleado como sustrato en los bioensayos. A nivel *in vitro*, se evaluaron la viabilidad y crecimiento bacteriano en concentraciones extremas de temperatura, pH y salinidad. Los resultados demostraron, la capacidad de la bacteria de adaptarse y crecer a temperatura a 80 °C, pH 9 y salinidad de 15%. Además, de la capacidad de mineralizar hidrocarburos de tipo pesado en un suelo contaminado, alcanzando un valor final de 3812 mg.kg⁻¹ de HTP, con una población de 156.000 UFC; mediante el efecto del biotensioactivo de tipo lipopéptido, producido por esta cepa. Por lo anterior, el uso de esta bacteria representa una alternativa para el saneamiento de suelos y aguas contaminadas con hidrocarburos.

altas de alcalinidad y cloruros

Palabras clave: Bacterias, petróleo, biorremediación, biotensioactivo, caracterización.

Abstrac

In this work, the isolation and characterization of the bacterium Acinetobacter baumannii/calcoaceticus, isolated from congenital water, was carried out; its capacity to produce important metabolites in bioremediation processes was evaluated. For this, the characterization of congenital water (habitat) and oil, the substrate used in the bioassays, was carried out. At the in vitro level, viability and bacterial growth were evaluated at extreme concentrations of temperature, pH, and, salinity. The results demonstrated the ability of the bacteria to adapt and grow at a temperature of 80 °C, pH 9, and, a salinity of 15%. In addition, the ability to mineralize heavy-type hydrocarbons in contaminated soil, reaching a final value of 3812 mg.kg⁻¹ of PTH, with a population of 156,000 CFU; through the effect of the lipopeptide-type biosurfactant produced by this strain. Therefore, the use of this bacterium represents an alternative for the sanitation of soils and waters contaminated with hydrocarbons.

Key Word: Bacteria, oil, bioremediation, biosurfactant, characterization.

Introducción

La exploración y actividades de intervención de los recursos naturales, tales como la excavación de combustibles fósiles y la exploración de hidrocarburos han tenido, un impacto en el desarrollo de la industria y el crecimiento económico [1]. Sin embargo, algunas de estas actividades generan contaminantes como metales pesados y sustancias inorgánicas, orgánicas y compuestos recalcitrantes que van a parar a los ecosistemas, suelos, ríos y océanos siendo perjudiciales para la flora y fauna terrestre y marina; el empleo de la remediación de contaminantes mediante métodos fisicoquímicos, representa los altos costos y los grandes volúmenes de reactivos [2] [3]. Por otro lado, el uso de procedimientos biológicos para limpiar suelos y aguas contaminadas es

la biorremediación, representa una tecnología emergente que aprovecha la capacidad metabólica de los microorganismos (levaduras, bacterias, hongos y microalgas) plantas y sistemas biológicos (enzimas) para degradar, biotransformar estos contaminantes; los microorganismos tienen la capacidad de producir biotensioactivos siendo estos, moléculas anfifílicas que tienen propiedades emulsificantes y dispersantes, que reducen la tensión superficial e interfacial, aumentan la biodisponibilidad y facilitan la asimilación de sustratos insolubles [4] [1]. Los microorganismos con capacidad de biodegradar hidrocarburos están ampliamente distribuidos en diversos hábitats, dado que es un producto natural, puede ser utilizado por las bacterias como sustrato y transformarlos a CO₂ y agua, dejándolo disponible para la microflora y fauna, favoreciendo los ecosistemas [5].

La finalidad de este trabajo consistió en aislar y caracterizar un microorganismo proveniente de un medio de condiciones extremas de adaptabilidad y crecimiento, evidenciar su capacidad de utilizar el petróleo como fuente de energía, y hacerlo más biodisponibles mediante el proceso de biorremediación.

Metodología

Etapas I. Se caracterizaron muestras empleadas en diferentes etapas de la investigación, mediante una serie de análisis físicos y químicos. Para el desarrollo de los bioensayos se empleó un petróleo obtenido del pozo luna, ubicado en el municipio de Cárdenas Tabasco, analizado bajo los métodos normalizados de American Society for Testing and Materials (ASTM), Universal Oil Products (UOP) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) [6], [7]. Así mismo se llevó a cabo el aislamiento del microorganismo de estudio, a partir de una muestra de agua congénita caracterizada según la norma oficial mexicana NOM-143-SEMARNAT-2003.

Análisis de Hidrocarburos.

Análisis de la densidad. De acuerdo con el método ASTM D70 se empleó un micropicnómetro el cual se calibró y se registró su peso, después se llenó con una muestra del crudo y se determinó su peso, esta prueba se realizó por triplicado. Su valor se determinó mediante el cálculo de la densidad ($\rho = m/v$).

Densidad ° API. Esta prueba se realizó según el método ASTM D287, Se determinó la gravedad específica (sg 60/60°F), mediante la conversión de la densidad calculada por el método ASTM D70 para muestra pesadas y ASTM D1298 para crudos ligeros.

Viscosidad saybolt. De acuerdo al procedimiento de la ASTM D88, se empleó un viscosímetro saybolt. Se vertió una muestra de petróleo en la celda del equipo y se programó a 59 °C ±1, una vez alcanzado este valor se procedió a correr la prueba y cronometrar el tiempo en segundos, en que la muestra tardó en pasar por el aforo de matraz volumétrico saybolt, este procedimiento se realizó por triplicado para su aprobación [6].

Punto de inflamación (Flash Point). La prueba se realizó según el procedimiento ASTM D92 para productos de petróleo con punto de chispa mayores a 79°C (excepto combustibles). Se instaló un sistema de calentamiento mediante un soporte universal y una placa eléctrica en la cual, se colocó la copa cleveland con la muestra de petróleo, se le colocó un termómetro, luego se inició el calentamiento paulatino, hasta alcanzar la temperatura a la cual, la mezcla vapor-aire podría iniciar una combustión mediante la ignición [8].

Análisis del agua congénita.

Análisis de alcalinidad. Se tomó un volumen de 25 mL de agua congénita en un matraz erlenmeyer de 250 mL y se adicionaron 2 gotas de disolución indicadora de fenolftaleína, se tituló con una disolución valorada de HCl al 0.02 N hasta el cambio del indicador de rosa a incolora, se registró la cantidad de mililitros gastados de HCl, luego se agregaron dos gotas de naranja de metilo como solución indicadora, con la titulación inmediata hasta alcanzar la disolución, luego se procedió a calcular el valor de la alcalinidad total.

Análisis de conductividad. Se utilizó un conductímetro portátil marca HANNA modelo HI8633; con un volumen de 20 mL de la muestra, colocada en un vaso de precipitado de 25 mL a una temperatura de 25 °C a la cual, se introdujo el electrodo del conductímetro para registrar la lectura.

Análisis de pH. Se utilizó el potenciómetro marca HANNA mod. HI8633, con un volumen de 20 mL a una temperatura de 25 °C, la muestra se colocó en un vaso de precipitado de 50 mL, se introdujo el electrodo durante un minuto hasta su estabilización y se registró la lectura indicada.

Análisis de turbidez. Se analizó a temperatura ambiente (28±1 °C), se colocó en las celdas del turbidímetro previamente calibrado, se tomó la lectura que se registró directamente el turbidímetro.

Análisis de cloruros totales. Se realizó con un volumen de 25 mL de muestra y se ajustó a un pH entre 7 y 10, empleando soluciones de NaOH al 0.1 N y H₂SO₄ 0.1 N. Se adicionó 1 mL de solución indicadora de K₂CrO₄, valorada con una solución patrón de AgNO₃ a 0.014 N hasta alcanzar el cambio del indicador (amarillo a naranja rojizo). Finalmente se determinó el cálculo de la concentración de iones cloruro (Cl mg.L⁻¹).

Etapa II. Aislamiento y caracterización de la cepa bacteriana

Aislamiento de cepas bacterianas por el método de extensión en placas

Se preparó en condiciones asépticas 250 mL del medio de cultivo agar Bushnell-hass (HIMEDIA®) para propiciar el crecimiento de bacterias degradadoras de petróleo [9]. El aislamiento se realizó en agar bushnell-hass (BH) adicionado con el 1 % de petróleo estéril, se agregó 0.1 mL de la muestra de agua congénita, la muestra fue extendida, según lo indica el procedimiento [10]. Se incubaron a una temperatura de $35 \pm 2^\circ\text{C}$ por 96 h.

Sembrado de colonias por el método de estrías cruzadas

La preparación del medio agar nutritivo se realizó de acuerdo al fabricante (DIBICO®) por lo que, a partir de las colonias expresadas en agar BH, se seleccionaron y sembraron mediante la técnica de estría cruzada en el medio nutritivo, se incubaron bajo condiciones de $35 \pm 2^\circ\text{C}$ durante 96 h para su crecimiento.

Evaluación de la capacidad de las bacterias para degradar petróleo mediante ensayo in vitro.

En este ensayo se emplearon una cepa bacteriana expresada en el medio de agar BH identificada como AC362, AC395-1 y AC395-2. Se instalaron tres biorreactores a nivel matraz, cada unidad experimental contenía 250 mL del medio triple 17 esterilizado, 10 mL de inóculo de las cepas bacterianas y 1 mL de petróleo estéril.

Caracterización macroscópica de las unidades formadora de colonia (UFC). Siguiendo la metodología establecida por Madigan, se realizó al análisis morfológico de las UFC a nivel placa en medio BH, se identificaron sus características de elevación, tamaño, tipo de borde, consistencia y color [11].

Prueba de Tinción de Gram

Se realizar un frotis de la cepa, presentó mayor mineralización del petróleo en el ensayo in vitro. Sobre el frotis se aplicó cristal violeta durante 1 min y se retiró con agua destilada, se agregó yodo-yodurada de lugol durante 1 min y se lavó nuevamente, la muestra fue decolorada con alcohol-cetona durante 20 s, se retiró y se agregó la solución de safranina por 2 min, por último, se lavó y dejó secar a temperatura ambiente y se observó al microscopio óptico.

Pruebas bioquímicas API20E®

Esta prueba se aplicó a los cultivos de la cepa AC362 en agar base sangre (ABS) con 24 h de sembrado. De acuerdo al procedimiento de fabricante, para la identificación de Enterobacteriaceae y otros bacilos gram negativos no exigentes [12]. Un volumen de 5 mL de NaCl al 0.85 % se transfirió en un tubo de cultivo, con un hisopo estéril se le agregó un inóculo de la cepa bacteriana y con una pipeta graduada se tomaron 10 mL de la suspensión y se procedió a llenar los tubos de la galería, se incubó a $36 \pm 2^\circ\text{C}$ durante 18-24 h.

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) de la célula bacteriana

El análisis se realizó a partir de la cepa AC362 de 24 h de aislamiento; se tomó con un asa bacteriológica un inóculo y se depositó en un tubo de cultivo estéril, con 20 mL solución amortiguadora de $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ y $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot 1\text{H}_2\text{O}$ con pH 7.2 a 0.2 M. Las células fueron lavadas cuatro veces, mediante centrifugación a 3000 rpm durante 10 min, retirando el sobrenadante. Después, se agregó 1 mL de glutaraldehído ($\text{CHO}(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$) al 2 % al tubo con células y se sonicó por 5 min. Así mismo, con un asa se fijó una gota del concentrado celular sobre la rejilla del TEM y se cubrió con glutaraldehído durante 5 min. Luego, las muestras se deshidrataron con soluciones de etanol de concentraciones ascendentes con un tiempo de 10 min.

Etapa III. Condiciones del cultivo en el crecimiento bacteriano y producción de biotensioactivo

En biorreactores con volumen de trabajo de 1000 mL que contenían medio selectivo Kim para la producción de biotensioactivo se transfirió un 10 % de inóculo de la cepa AC362. Los biorreactores se mantuvieron conectados a un sistema de aireación a una tasa de flujo volumétrico de $1.21 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ durante un periodo de 96 h. La producción de biomasa para obtener la cinética de crecimiento se midió por densidad óptica (DO) a 600 nm durante un periodo de 96 h. La cepa AC362 fue inoculada en 250 mL caldo nutritivo estéril; para desarrollar la cinética de crecimiento mediante la densidad óptica (DO) en un espectrofotómetro UV-Vis a 600 nm, hasta alcanzar una absorbancia de 0.3 [13]. Luego se transfirió el 10 % a un biorreactor con el medio selectivo kim en una proporción carbono/nitrógeno de 2.1, se mantuvo durante un periodo de 96 h.

Capacidad de la bacteria en la producción de biotensioactivo

Durante la producción del biotensioactivo se tomaron alícuotas de 10 mL de cultivo a los tiempos (h): 0, 24, 48, 72, 96 para la medición de la DO, así mismo, se tomaron muestras de 30 mL a partir del tiempo 0 hasta las 96 h, que fueron centrifugadas a 6000 rpm por 30 min a 4°C , para precipitar las células bacterianas y generar un caldo crudo libre de células (CLC) que contiene el biotensioactivo y sus componentes, esto se realizó con la finalidad de encontrar la máxima producción y posteriormente realizar la caracterización fisicoquímica y estructural del producto obtenido.

Identificación de lípidos polares. Se realizó mediante una cromatografía en capa fina, para lo cual, se depositó un 1 μL de la muestra sobre una placa de sílica gel 60 F254, luego se colocó en un sistema de solventes de cloroformo/acetona/metano/ácido acético/agua destilada a 6:8:2:21 v/v. Una vez que la solución disolvente ascendió por capilaridad, se aplicaron las soluciones reveladoras, utilizando diversas sustancias: difenilamina 2 g en 200 mL (glicolípidos), ninhidrina al 2 % (lipopéptidos) y una solución de azul de bromotimol 1 g en 100 mL de NaOH (fosfolípidos) y llevaron a calentamiento a 100 °C de 5-10 min.

Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR). Para soportar en análisis de cromatografía, se llevó a cabo una identificación de los grupos funcionales en un espectrofotómetro marca equipo Thermo Nicolet® iS 50, bajo un intervalo de 4500 a 400 $1/\text{cm}$ de número de ondas. Se tomó 0.1 mL de la muestra y se depositó en una cinta metálica de 4 cm^2 y se conservó en un medio libre de humedad previo a su análisis.

Etapas IV Evaluación de las propiedades extremófila y petrofilica de la bacteria.

Bioensayo I. Capacidad extremófila de la bacteria.

Se estableció un bioensayo con base en, un diseño unifactorial completamente aleatorizado para distintos tratamientos: temperatura (20 °C, 45° C, 80 °C), pH (5.0, 7.0, 9.0) y salinidad (10%, 15%, 25%). La prueba se realizó por triplicado en biorreactores a nivel *in vitro* con 250 mL de caldo nutritivo, con 10 mL de inóculo de la bacteria AC362; estos fueron conectaron a un sistema de aireación con una tasa de flujo volumétrico fue de $1.21 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$, y se cuantificó la absorbancia cada 24 h durante un periodo de 120 h.

Bioensayo II. Capacidad para degradar de petróleo.

Se estableció un bioensayo para llevar a cabo la biorremediación de un suelo contaminado con petróleo al cual, se le agrego un inóculo de la cepa AC362 y se cuantificaron los HTPS y el conteo de las UFC mediante el método cuenta en placa cada 24 h, durante el tiempo de experimentación.

Resultados y discusión

La composición de la muestra del crudo evidenció un petróleo maya de tipo pesado, con base al valor calculado de la densidad (21.0 – 22.0 °API), según se muestra en la tabla 1. Siendo este tipo de petróleo la fuente principal de carbono que, permitió el desarrollo microbiano, mediante la degradación y asimilación los hidrocarburos presentes, y su conversión a ácidos grasos al interior de la célula [5]. Por lo tanto, analizar su composición es uno de los más importantes puntos para determinar la capacidad de biodegradación de un hidrocarburo [14].

Tabla 1 Caracterización del petróleo

Prueba	Resultado	Referencia
Densidad real	0.866 g/cm ³	ASTM D70
Densidad ° API	22.48325 ± 0.2566	ASTM D287
Flash point	81 ± 1 °C a 27 °C	ASTM D 88
viscosidad saybolt	14 s a 59 °C	ASTM D 88

Los resultados de análisis del agua congénita se muestran en la tabla 2 en la que, se observan valores altos de la alcalinidad y cloruros debido a carbonatos y bicarbonatos así como, un alto contenido de sales, presente en la muestra [15]. Lo anterior, permitió identificar las condiciones extremas en que se desarrollan las bacterias, así como, establecer las condiciones in vitro para el aislamiento de la cepa bacteriana.

Tabla 2. Caracterización del agua congénita

Prueba	Resultado	Límites máximos
Alcalinidad	225 mg/L	-
Conductividad eléctrica	3.80 mS/cm	-
pH	5.37 a 24 °C	5-10
Turbidez	161 NTU	220
Cloruros totales	11,225 mg/L	250

En el aislamiento en agar bushnell-haas se obtuvo, una población de cepas bacterianas que se etiquetaron como AC362 y presentaron una morfología homogénea la cual, se resume en la tabla 3. Las colonias expresadas se atribuye a su capacidad de utilizar el petróleo como única fuente de carbono presente en el medio [16].

Tabla 3 Análisis macroscópico de cepas bacterianas aisladas en agar BH

Cepa	Forma	Elevación	Borde	Tamaño	Superficie	Color
AC362	Colonias puntiformes	Elevada	Entera	Pequeña	Lisa	Mate

A partir de la población de cepas aisladas se realizó una prueba exploratoria de la mineralización del crudo, en medio triple 17, lo cual, mediante un análisis visual como se muestra en la figura 1, se observó su capacidad para llevar a cabo la mineralización de compuestos presentes en el crudo; este bioensayo se sustentó a posteriori en la cuantificación de HTPS.

Figura. 1 Ensayo de emulsificación del petróleo

Mediante la prueba de tinción de gram, se identificó a la cepa AC362 como una bacteria Gram negativa, debido a, la presencia de peptidoglucano componente principal de la pared celular; su capa lipídica repeló el cristal violeta [17], dando respuesta a una coloración fucsia y la aparición de formas de bacilos cortos, como se observa en la figura 2.

Figura. 2 Célula bacteriana gram negativa de la AC362

Mediante la caracterización fenotípica realizada por el sistema API 20E, los aislados de la cepa AC362, fueron identificados como *Enterobacteriaceae*, con capacidad para reducir el citrato, fermentar la glucosa y asimilar azúcares como la melibiose (MEL) y arabinosa (ARA) como se observa en la figura 3; se asume que, asimilar diferentes fuentes de carbono, además de, producir enzimas hidrolíticas (nitrato reductasa) [17]. Mediante el software de identificación apiweb™ se obtuvo con el 95 % ID el perfil numérico 0204042 correspondiente a la especie *Acinetobacter baumannii/calcoaceuticus*. Estudios anteriores, han reportado esta bacteria como un cocobacilo gram negativo aeróbico resistente a la ampicilina; además de su capacidad para consumir hidrocarburos y producir un biosurfactante del tipo emulsificante [11] [18].

Figura. 3 Resultado de la prueba taxonómica API 20 E® de la cepa AC362

En la figura 4, se observa la micrografía del análisis de TEM, de la célula bacteriana AC362 tomada a diferentes escalas: 1, 2, 10 μm y 500 nm (5 μm). En esta, se puede apreciar diferentes secciones que describen: A) La forma de agrupamiento de los cocobacilos gram negativos, B) El análisis preliminar, mediante Digital Micrograph de GATAN®, se obtuvo 1.270 μm de largo y 0.738 μm de ancho, C) La división celular en la fase exponencial, D) El alargamiento del diplococo y la duplicación de su material genético. Se evidenció la importancia de las características estructurales y morfológicas de la bacteria y su influencia sobre los mecanismos de degradación y mineralización de los hidrocarburos [11], [10], [5].

Figura. 4 Micrografía del TEM: A) Agrupamiento de los cocobacilos, B) Medición de tamaño, C) División, D) Alargamiento del diplococo y la duplicación de su material genético

En la producción de biomasa bacteriana a partir de la cepa AC362 en caldo nutritivo se alcanzó un valor de DO de 0.352 en un tiempo de 2 h de cultivo. Lo que, permitió la producción de biotensioactivo e medio Kim, obteniendo un DO de 0.725 en un tiempo de 72 h de cultivo como se muestra en la figura 5, lo que, se atribuye a una máxima producción de biotensioactivo por la bacteria *Acinetobacter baumannii/calcoaceuticus*.

Figura. 5 Medición de DO de la bacteria *Acinetobacter b.* en medio Kim.

Para el análisis de la cromatografía se realizó la comparación mediante un patrón de referencias conocido (figura 6_A), en la placa con la muestra, (figura 6_B) se observó una coloración lila, con un valor de rf: 0.56-0.77, atribuido a, compuestos nitrogenados de aminoácidos presentes en la muestra [2]. Por lo anterior, se asume que el biotensioactivo obtenido, corresponde a un tipo lipopéptido. Estudios han reportado, la obtención del emulsán, sintetizado por *Acinetobacter sp.* Así como, lipoproteínas o lipopéptidos (surfactina y la subtilisina), producidos por *Bacillus subtilis* [17]: la surfactina es considerada de gran capacidad para reducir la tensión superficial del agua con valor de 72 mN a 27 mN [2].

Figura. 6 A) Patrón de referencia, B) Biotensioactivo BTAC362

La figura 7, presenta el espectro del FT-IR en el que, se observan bandas de absorción atribuidas a los grupos funcionales presentes en la muestra. El pico intenso, situado en 2958 1/cm, debido al estiramiento de los enlaces C-H, debido a cadenas alifáticas de los hidrocarburos, así mismo, en la región 2647 1/cm, se observa el estiramiento de enlaces O=C-N, debido a las vibraciones de las amidas de los péptidos y los grupos carboxilos; el pico marcado en 1384 1/cm, se debe a los enlaces C-N de los grupos aminos, además de, radicales alquilos R-C situados en la región de 1267 1/cm.

Figura. 7 Espectro de absorción del biotensioactivo BTAC362

El análisis de la capacidad extremófila de la *Acinetobacter b.* se realizó con base en, un diseño unifactorial completamente aleatorizado para distintos factores. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa Statgraphics Centurion™, a un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. Para las gráficas se usó el paquete estadístico

Sigma Plot, v.14.0, y la prueba de Tukey. En la figura 8, se observan las tres curvas de absorbancia a diferentes temperaturas; resaltando que, a partir de las 24 h se mantuvieron constante en el experimento; sin embargo, a 80 °C se obtuvieron niveles altos de absorbancia y un valor máximo de 0.44, esto favoreció al crecimiento bacteriano.

Figura. 8 Medición de absorbancia Vs tiempo a diferentes temperaturas

En la figura 9, se observa que todas las pruebas pares resultaron significativas (valor $p < 0.05$), entre los tratamientos, resaltando que, el valor promedio máximo de absorbancia fue de 0.393 correspondiente a la temperatura de 80 °C.

Figura. 9. Prueba Tukey entre los tratamientos de temperatura

En la figura 10, se observa que, los valores de absorbancia medida durante las 24 h se mantuvieron por igual para los tres tratamientos (pH 5, 7 y 9); a partir de, las 48 h se observó que, la curva a pH 9 tuvo un valor máximo de 0.74, además de, encontrarse por arriba de las otras dos (pH 5 y 7).

Figura. 10 Medición de absorbancia Vs tiempo a diferentes pH

Mediante el método de diferencia mínima significativa (HSD) de Tukey (figura 11) se encontró que, no existe diferencias significativas entre las medias de los tratamientos de pH (pH 5, 7 y 9), lo que indica que los 3 grupos

son homogéneos; entonces, se asumen que el factor pH no influye significativamente en la medición de la absorbancia.

Figura. 11 Prueba Tukey entre los tratamientos de pH

En la figura 12. se observa que, a partir de las 48 h las tres curvas de salinidad se mantuvieron constante en la medición de la absorbancia, sin embargo, las curvas del 15 y 25 % de salinidad presentaron valores similares y por encima de la curva del 10 %. Se asume que para una concentración salina del 15 % resultó más conveniente ya que, se obtuvo un valor de 0.766 de absorbancia a las 72 h, favoreciendo al crecimiento de la población bacteriana.

Figura. 12 Medición de absorbancia Vs tiempo a diferentes concentraciones salinas

En la figura 13, se observa que todas las pruebas pares resultaron con diferencias estadísticamente significativas (valor $p < 0.05$), con un valor promedio de absorbancia de 0.631238 para 25 % de salinidad. Se asume que el factor salinidad influye sobre la absorbancia lo que, a su vez, favoreció al crecimiento de la población bacteriana.

Figura. 13. Prueba de Tukey entre los tratamientos de salinidad

En la degradación del petróleo en la muestra de suelo contaminado alcanza una eficiencia de 3812 mg.kg⁻¹ con una población de 156.000 UFC en el tiempo 9 del tratamiento como se observa en la figura

Figura. 14 Degradación de hidrocarburos por la *Acinetobacter*

Trabajo a futuro

Realizar la secuenciación molecular de la *Acinetobacter baumannii calcaceuticus* para conocer los mecanismos que influyen en la producción de biotensioactivos. Continuar con la caracterización fisicoquímica, biológica y de superficie del biotensioactivo, así mismo desarrollar unidades experimentales para la biorremediación de aguas contaminadas con hidrocarburo.

Conclusiones

Los resultados, indicaron que la muestra del petróleo crudo pesado, favoreció la biodisponibilidad como sustrato para las bacterias. Así mismo, el aislamiento de la cepa bacteriana a partir un agua congénita con las altas concentraciones de alcalinidad y cloruros (225 mg/L 11,225 mg/L), permitió el crecimiento de esta bacteria bajo condiciones extremas; con esto, se correlaciona la prueba de extremófilas donde a, temperatura de 80 °C, pH 9 y concentración salina del 15 % favoreció la adaptación y crecimiento de la *Acinetobacter baumannii/calcoacetivus*. Así mismo, en la biorremediación del suelo contaminado se demostró, su capacidad para degradar hidrocarburos; aunado a, sus características extremófilas, esta cepa resultó productora de biotensioactivo. Con estos resultados, se podría asegurar la eficiencia de un proceso de biorremediación de aguas emulsionadas con petróleo.

Agradecimientos

Al Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco (CICTAT) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por los análisis de FT-IR, bajo el asesoramiento de la Dra. Laura Lorena Díaz Flores. Y el laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Por las instalaciones en donde, se desarrolló esta investigación, mediante la supervisión de la Dra. Marcia Eugenia Ojeda Morales.

Referencias

- [1] T. G. Ambaye, M. Vaccari, S. Prasad, and S. Rtimi, "Preparation, characterization and application of biosurfactant in various industries: A critical review on progress, challenges and perspectives," *Environ. Technol. Innov.*, vol. 24, p. 102090, 2021.
- [2] C. B. B. Farias *et al.*, "Production of green surfactants: Market prospects," *Electron. J. Biotechnol.*, vol. 51, pp. 28–39, 2021.
- [3] A. K. Dangi, B. Sharma, R. T. Hill, and P. Shukla, "Bioremediation through microbes: systems biology and metabolic engineering approach," *Crit. Rev. Biotechnol.*, vol. 39, no. 1, pp. 79–98, 2019.
- [4] R. del C. Lara-Severino, L. M. Gómez Oliván, Á. H. Sandoval Trujillo, K. Isaac-Olive, and N. Ramírez-Durán, "Búsqueda de capacidad productora de biosurfactantes en actinobacterias haloalcalófilas y haloalcalotolerantes," *Rev. Int. Contam. Ambient.*, vol. 33, no. 3, pp. 529–539, 2017.
- [5] G. Varela and G. Grotiuz, *Fisiología y metabolismo bacteriano Metabolismo productor de energía*. 2008.
- [6] ASTM Internacional, "ASTM D 88-94. Método de Prueba Estándar para Viscosidad Saybolt," *Encycl. Dict. Polym.*, vol. 05, no. Reapproved, pp. 860–860, 2007.
- [7] A. N. G. Alliance, "Estándares," 2021. [Online]. Available: <https://www.api.org>.
- [8] A. W. Drews, *Manual on Hydrocarbon Analysis: 6th Edition*, 6 th. American Society for Testing and Materials, 1998.
- [9] M. A. Ramsay, R. P. J. Swannell, W. A. Shipton, N. C. Duke, and R. T. Hill, "Effect of bioremediation on

- the microbial community in oiled mangrove sediments," *Mar. Pollut. Bull.*, vol. 41, no. 7–12, pp. 413–419, 2000.
- [10] Y. Barrios-San Martín, S. Acosta, A. Sánchez, A. Toledo, F. González, and R. M. García, "Estudio y selección de bacterias aerobias degradadoras de hidrocarburos del petróleo aisladas de costas de Cuba," *Biotecnol. Apl.*, vol. 29, no. 2, pp. 73–79, 2012.
- [11] P. V. D. Madigan, Michel T., John M. Martinko, *Biología de los microorganismos*, 14a ed. 2015.
- [12] M. Nugroho, "Sistema Api 20 E," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 168–169, 2013.
- [13] R. C. G. Meléndez and M. O. Sánchez, *Las tinciones básicas en el Laboratorio de Microbiología: Un enfoque gráfico*. 2020.
- [14] D. Ortiz and J. Silva, "Efectos ambientales de los hidrocarburos. Una revision.," *Espec. en Control la Contam. Ambient.*, pp. 1–11, 2019.
- [15] Mijaylova Nacheva Petia, "Tratamiento de aguas de la desalación del petróleo," *Mex. Inst. Water Technol.*, 2016.
- [16] T. Hernández, P. Yurevna, H. Bautista, A. Govin, and S. Fernández, "Caracterización de bacterias aisladas de un yacimiento de petróleo Cubano.," *Av. en Ciencias e Ing.*, vol. 11, no. 4, pp. 115–133, 2020.
- [17] S. S. Varma, D. D. Wasnik, and P. M. Tumane, "Production and Characterization of Biosurfactant By Bacillus Subtilis Isolated From Soil Samples," *Int. J. Dev. Res.*, vol. 07, no. 08, pp. 14857–14864, 2017.
- [18] R. Ferrera-Cerrato, N. G. Rojas-Avelizapa, H. M. Poggi-Varaldo, A. Alarcón, and R. O. Cañizares-Villanueva, "Procesos de biorremediación de suelo y agua contaminados por hidrocarburos del petróleo y otros compuestos orgánicos," *Rev. Latinoam. Microbiol.*, vol. 48, no. 2, pp. 179–187, 2006.